

Ruhiy zo‘riqish va uning talaffuz jarayoniga ta’siri

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta’lim metodikasi

kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada insonlar orasida tez-tez uchrab turadigan ruhiy zo‘riqishlar va ularning talaffuz jarayoniga ta’siri masalasi hamda talaffuz buzilishlarining lingvopsixologik asoslari haqida fikrlar bildirildi.

Kalit so‘zlar: ruhiy zo‘riqishlar, talaffuz jarayoni, nutq a‘zolari, fonetik hodisalar.

Nutq odamlarning jamiyatdagi asosiy aloqa quolidir. Nutq bo‘lmasa inson jamiyatdagi axborotlarni qabul qilish va ularni qayta ishlab, uzatish vazifasini bajara olmaydi. Nutqning har ikkala ko‘rinishi ham og‘zaki va yozma nutq inson hayotida juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Masalan: yozma nutq orqali inson o‘zidan oldingi ajdodlarning qanday yashaganligi, ularning o‘y-fikrlarini bilish imkoniyatini qo‘lga kiritadi. Bundan tashqari nutq orqali insonning ongi, shaxsiy tajribasi rivojlanib boradi. Aloqa aralashuv vositasi sifatida boshqa odamlarning bilim-tajribalari bilan boyib boradi, hamda kuzatuv va nutqdan tashqarida bo‘lgan boshqa holatlarga qaraganda insonga o‘zini o‘rab turgan olam haqida bilimlarini egallashga katta yordam beradi. Dunyo tilshunoslarining fikri nutqning yaratilishi mexanizmini, bolalar nutqining shakllanish jarayonini, turli nutqiy vaziyatda nutqni so‘zlovchi bilan tinglovchi o‘rtasidagi munosabatni hisobga olgan holda o‘rganish, nutqning axborot almashish vazifasini o‘rganish kabi masalalar psixolingivistikaning obykti degan nuqtada kesishadi va umumiylik kasb etadi¹¹. Psixolingivistikaning obykti insonning nutqiy faoliyat jarayoni va nutq birliklaridir. Psixolingivistika ma’lum bir sharoitda biror axborotni nutq birliklari yordamida tinglovchiga yetkazishni, nutq bo‘lagida

¹¹ Azimov Akbarjon. The importance of tongue twisters in the development of children's speech. International scientific research journal. Volume. Issue 2 2, Feb., 2022

so'zlovchining ruhiyatidagi o'zgarishlarning aks etishini hamda tinglovchiga ta'siri masalalarini o'rganadi.

Nutq nuqsonlari – bu nutq apparati hamda bosh miyaning ayrim funksiyalarining buzilishi natijasida yuzaga keladigan holatdir. Shuning uchun tilshunoslikda nutq bilan bog'liq muammolar ikki tomonlama ya'ni bir tomondan tilshunoslik va psixolingivistika hamda ikkinchi tomondan tilshunoslik va neyrolingivistikaning kesishgan chorrahasida o'rganiladigan soha hisoblanadi. Mazkur sohada nutqiy faoliyat bosh miyaning mahsuli ekanligi, bosh miya kasallanishining nutqiy faoliyatga ta'siri masalalarini o'rganadi¹². Bu yo'nalish asosan nutqning buzilish omillarini o'rganishga xoslangan bo'lib, insonlardagi nutq buzilishlarini keltirib chiqargan sabablarni tahlil qiladi. Mazkur yo'nalishda tilshunoslikda ko'plab olimlar katta samarali mehnat qilganlar. A.A.Leontev, A.R.Luriya, E.S.Beyn, O.S.Vinogradova kabi tilshunoslikning yirik vakillari insonlardagi nutq buzilishlarining omillarini o'rganishga katta xissa qo'shgan¹³.

Inson olamni o'zining ongida aks ettiradi. Olamning inson ongida aks etishi sezgi organlari yordamida amalga oshadi. Sezgi a'zolari olam haqida muayyan informatsiyalarni inson miyasiga uzatadi. Miya mazkur axborotlarni umumlashtirib o'zida aks ettiradi. Mazkur jarayon ya'ni olamning aks etishi markaziy nerv sistemasi orqali yuzaga chiqadi. Ma'lumki inson nutqi 2-5 yoshgacha intensiv rivojlana boshlaydi. Olimlarning tadqiqotiga ko'ra 3 yoshgacha bo'lgan bola taxminan 300-700 so'zni to'g'ri talaffuz qila oladi va 4 yoshga kelib murakkab jumlar yordamida gaplar hosil qila oladi. Nutqning rivojlanishi tashqi va ichki omillarga bog'liq. Odatda kichik bolalar ota-onalariga taqlid qiladilar hamda ularning nutq uslublarini egallab boradilar. So'zlarni yoki tovushlarni talaffuz qilish vaqtida odamda turli xil organlar, ya'ni miyaning markazlari, asab yo'llari, nafas olish mushaklari, til va yuz mushaklari ishtirok etadi. Voyaga yetgan odam va bolaning normal holatdagi nutqi har bir harfning aniq va tushunarli talaffuzi sifatida tushuniladi. Shu bilan birga, odamning suhbat silliq va ritmik bo'lishi kerak. Agar nutq noaniq va tushunarsiz bo'lsa, demak bu o'rinda

¹² Azimov Akbarjon. The relationship between language and society. International scientific research journal. Volume. Issue 9, Sep., 2021

¹³ Azimov Akbarjon Niyozidin o'g'li. Tez aytishlar fonetik trenajyor sifatida. Science and innovation International scientific journal volume 1 ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337

uning buzilishi haqida gapirish mumkin bo‘ladi. Bugungi kunda duduqlanish, alohida harflarni talaffuz qila olmaslik, soqovlik va boshqalar kabi nutqdagi nuqsonlar ajralib turadi.

Nutq buzilishlarini keltirib chiqaridigan yana bir holat bu – insonlar ruhiyatidagi turli xil kasalliklar bilan bog‘liqdir. Inson ruhiyatida yuzaga kelgan zo‘riqishlar bevosita nutq hosil qilish jarayoniga keskin ta’sir o‘tkazadi. Ruhiiy zo‘riqishning stress, depressiya kabi turlari insonlar orasida juda ko‘p tarqalgan. Mazkur holatlar bevosita inson nutqiga ham katta ta’sir o‘tkazadi. Yuqorida kichik yoshli bola 2-5 yosh oralig‘ida nutqiy jarayonda o‘rtacha 500ta so‘zdan unumli foydalana olishi va bu normal holat hisoblanishini aytgan edik. Ammo kichik yoshdagi bolalarda atrof-muhitdan hamda oila a‘zolari yoki boshqa ta’sirlar natijasida yuzaga kelgan ruhiy zo‘riqishlar natijasida uning nutq qobilayati zarur yetishi mumkin. Yana bir jihat ko‘p hollarda kichik bolalardagi nutqiy buzilishlar irsiyat bilan bog‘liq bo‘lishi ham mumkin. Mutaxassislar kichik yoshdagi bolalarning nutqidagi nuqsonlarni irsiyat bilan bog‘lab o‘rganar ekanlar ularni bevosita bolaning ona qornida rivojlanish davridagi turli xil ta’sirlarga uchrashi bilan belgilaydilar. Nutq nuqsonlarni belgilashda birinchi o‘rinda bolaning ruhiy, aqliy hamda eshitish idroki aniqlanib olinadi. Mazkur tahlil natijasida nutq nuqsonlari o‘zining darajasiga qarab og‘ir yoki yengil guruhlarga bo‘linadi. Nutq buzilishi quyidagi holatlarda namoyon bo‘ladi: Dislaliya, dizartiriya, alaliya, afaziya, rinolaliya, duduqlanish.

Dislaliya – bu nutq apparati a‘zolarining normal innervatsiyasida yuzaga kelgan logopatsiya hisoblanib, asosan tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar va ba‘zan aqliy idrok rivojlanmaganligi bilan namoyon bo‘ladigan yengil nutq nuqsoni. **Dizartiriya** – bu nutq apparati a‘zolari innervatsiyasining organik jarohatlanishi natijasida yuzaga keladigan og‘ir nutq nuqsonidir. **Alaliya** – bu bosh miyaning organik jarohatlanishi natijasida yuzaga keladigan og‘ir nutq nuqsoni bo‘lib, bu tashxis eshitishi va zakovati me‘yorda bo‘lgan shaxslarga qo‘yiladi.

Kichik yoshdagi bolalar nutqida uchraydigan turli xil nuqsonlarni bartaraf etishda, avvalo, ularning psixik holatiga katta e‘tibor berish zarur. Chunki mazkur omil tashxis qo‘yishda eng muhim omil hisoblanadi. Uning idrok qilish faolligi hamda zehning holatini

aniqlash, ko‘rib fikrlash qobiliyati, eshitib fikrlash qobiliyatining darajasini aniqlash mazkur nutq bilan bog‘liq nuqsonlarni aniqlashda mutaxassisga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurmonov A. Tanlangan asarlar Ijild. – Toshkent. Akademnashr 2012.
2. R. Shomahmudova va bosh. Bolalar nutqida nuqsonlar va ularni bartaraf etish. – Toshkent. O‘qituvchi. 1993.
3. Azimov Akbarjon. The importance of tongue twisters in the development of children's speech. International scientific research journal. Volume. Issue 2 2, Feb., 2022.
4. Azimov Akbarjon. The relationship between language and society. International scientific research journal. Volume. Issue 9, Sep., 2021
5. Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li. Tez aytishlar fonetik trenajyor sifatida. Science and innovation International scientific journal volume 1 ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337